

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЩЕСТВЕ

Абдувалиев Ортик Абдулхамидович

*ассистент Джизакский филиал Национального университета
Узбекистана*

Абдулхамидов Абдуллажон Ортик угли

*студент Джизакский филиал Национального университета
Узбекистана*

E-MAIL: dilnoza6681@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается институт соседства, сравнение аналогичной системы с зарубежными эпохами, роль соседства в развитии общества, а также вопрос повышения инновационной активности молодежи в решении социальных проблем в анализируются окрестности. Также были затронуты реформы, реализованные в системе управления институтом соседства в нашей стране в последние годы.

Ключевые слова: районный институт, активности молодежи, сельская местность, инновационной активности, социальных проблем, председатель района.

Молодежь в мире считается главной развивающей группой общественной жизни, они выполняют главную движущую функцию в раскрытии закономерностей развития общества. Всеобъемлющее положительное и отрицательное влияние процессов глобализации, происходящих в мире, приводит к тому, что жизнь, идеологии и идеалы молодежи проявляются на разных основаниях. Эта реальность требует, чтобы молодежь проявляла свою социальную активность, обладала духовной, правовой и политической культурой для обеспечения всестороннего устойчивого развития общества. Этот процесс является важным требованием социально-экономического развития всех стран и порождает необходимость определения механизмов реализации всесторонней инновационной активности молодежи в обеспечении стратегических целей, основанных на творчестве.

Согласно существующему в мировой науке принципу

исследования, анализ теории и практики реализации инновационной активности молодежи в преодолении существующих проблем в общественной жизни становится постоянной необходимостью. Это, в свою очередь, свидетельствует о важности проведения научным сообществом в мировом масштабе исследований по формированию представлений о целях, направлениях и принципах развития молодежной инновационной активности, о сущности научной проблемы. Особенно заметно, что анализ механизмов реализации инновационной активности молодежи в локальных условиях, основанных на самоуправлении в любом обществе, является приоритетным в обеспечении национальных интересов. В этом плане повышение инновационной активности молодежи и научное исследование ее социально-философских закономерностей остается важным концептуальным вопросом, стоящим перед современной наукой.

Развитие социально-экономических отношений в нашей стране, повышение активности молодежи в реализации программ на местном уровне, проводимых в регионах, стало одним из главных приоритетов государственной политики. Потому что участие молодежи в решении социальных проблем остается одним из важнейших условий обеспечения устойчивого развития общества. «Мы должны уделять особое внимание активному участию молодежи в демократических процессах в жизни нашей страны, повышению их политического и социального потенциала» [1]. Поэтому в проводимых реформах социального масштаба проявляется важность научного анализа процессов, направленных на повышение инновационной активности молодежи. Особую актуальность приобретает исследование меняющейся картины социальных проблем в кварталах и современных механизмов и методов повышения инновационной активности молодежи в их решении.

В значительной степени, служит выполнению задач, намеченных в нормативно-правовых документах и Указах Президента Республики Узбекистан №УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года, № УП-6017 от 30 июня 2020 года, № УП-6017 от «О мерах по совершенствованию», № ПП-92 от 19 января 2022 года «О мерах по коренному реформированию системы работы с молодежью в махаллях», Указы кабинета министров Республики Узбекистан от 13 июля 2021 года № УП-6260 «О дополнительных мерах по всесторонней поддержке молодежи и повышению ее социальной активности» и Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 января 2021 года № 23 «Об утверждении Концепции развития государственной молодежной политики Узбекистана до 2025 года».

Необходимость основ повышения инновационной

активности молодежи во всестороннем развитии жизнедеятельности страны и проводимые в этом направлении научные исследования свидетельствуют о том, что на широком уровне человеческой активности все проводимые в обществе реформы оказывают положительное влияние на развитие и перспективу процессов. Этот фактор обосновывает, что социальная и инновационная активность молодежи является важным процессом в процессе построения гражданского общества и развития страны на основе общечеловеческих традиций, и социальные науки приобретают актуальность для исследовательской практики.

Список литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори “Маҳаллаларда ёшлар билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”. 2022-йил 19-январь. ПҚ-92. <https://lex.uz/uz/docs/5831865>.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонуни <https://lex.uz/acts/3026246>.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 7 июндаги “2022-2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги 310-сонли Қарори. www.lex.uz.
4. Мирзиёев Ш. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-жилд. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – Б.386.
5. <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
6. <http://dd.gov.uz>